

Análisis del proceso de capacitación y su impacto en la productividad de las empresas regionales

L.A. Viñas Meza¹, P. Ochoa Trujillo²

¹División de Ingeniería en Gestión Empresarial ²División de Ingeniería en Informática, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla, México
luisa.vm@teziutlan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En esta investigación, se analiza a la capacitación como un factor trascendental para el desarrollo de los trabajadores en su desempeño laboral. Para saber cómo es que la capacitación influye en los trabajadores es importante conocer el tema de capacitación, las técnicas que se utilizarán y los materiales interactivos que servirán como apoyo de explicación. Se utilizan diversos tipos de investigación y métodos que ayudarán a llegar a identificar los problemas que se pueden erradicar y proponer estrategias para solucionar estas disyuntivas. Dentro de esta investigación se identificaron los beneficios que los trabajadores obtiene al recibir la capacitación en la NORMA-035-STPS-2018, que habla sobre los riesgos psicosociales, además de que se aplica un método de recopilación de datos para después analizar los resultados para observar y analizar si en realidad ayuda a los trabajadores y si comprendieron el tema que se les impartió.

Palabras clave: Capacitación, Productividad, Desempeño Laboral, Estrategias

Abstract

In this research, training is analyzed as a transcendental factor for the development of workers in their work performance. To know how training influences workers, it is important to know the subject of training, the techniques that will be used, and the interactive materials that will serve as an explanation support. Various types of research and methods are used that will help to identify the problems that can be eradicated and propose strategies to solve these dilemmas. Within this research, the benefits that workers obtain by receiving training in the NORMA-035-STPS-2018, which talks about psychosocial risks, were identified, in addition to the fact that a data collection method is applied to later analyze the results for observe and analyze if it actually helps the workers and if they understood the topic that was taught to them.

Key words: Training, Productivity, Work Performance, Strategies

Introducción

Existen infinidad de tipos de capacitaciones, técnicas de impartición de cursos y ni se diga de los materiales didácticos para que sirvan de apoyo para el capacitador. Sin embargo, muy pocas empresas saben si en realidad las capacitaciones que ofrecen tienen un buen impacto en sus trabajadores y tal parece que no afecta en nada a los trabajadores, pero en realidad afecta más de lo que se piensa. La productividad depende de que tan a gusto se encuentren los trabajadores haciendo su labor dentro de la empresa, si el empleado no se siente como en su casa inventará infinidad de pretextos para no asistir, no llegar puntual a la hora de entrada o para pedir permiso y salir antes de su hora normal, afectando su rendimiento laboral y como consecuencia se verá reflejado en diferentes aspectos lo que puede orillar al trabajador a cambiar de trabajo.

Otro efecto que impacta en el empleado y que hace que no se sienta cómodo en su área de actividades laborales puede ser la relación que mantiene con sus compañeros, ya que a veces las relaciones laborales son complicadas porque no siempre se coincide en las mismas opiniones y los mismos puntos de vista ocasionando problemas entre ellos por lo que su clima laboral se torna de alguna manera “pesado” al no tolerarse entre de ellos generando una falta de respeto.

Es importante que la empresa analice si las capacitaciones tienen un impacto favorable en sus empleados y en la productividad, de no ser así debe revisar su plan de capacitación y establecer nuevas estrategias para mejorar.

Recursos Humanos

De acuerdo con los autores William B. Werther y Keith Davis, en el libro “administración de personal y recurso humano”, lo definen como: Grupo de actividades que buscan dar apoyo para generar nuevas competencias y cambiar posturas de todos dentro de los departamentos buscando un mejor rendimiento laboral. [1]

El objetivo de los recursos humanos es, ayudar a moldear la conducta de los trabajadores para que sea la más adecuada a desarrollarse de la mejor manera, además de ayudar a que incrementen su productividad, a esto se le conoce como capacitación laboral.

Así mismo, existen muchas definiciones de lo que son los recursos humanos, una de ellas es la que los autores Herbert J. Chrudden y Arthur W. Sherman Jr. proporcionan en su libro “Administración del personal” y hace referencia a: “Es la transición para apoyar a todos para incrementar el rendimiento, además, otorgar buena conducta cumpliendo con las necesidades de la organización. [2]

Dentro de cualquier empresa el departamento está obligado a impartir capacitaciones ya sea en el ámbito social o productivo, dependiendo el giro de la empresa, además de que, al impartir capacitaciones en el ámbito social, ayuda a que el ambiente laboral sea mejor y se eviten roces entre los mismos trabajadores y si tal es el caso de que surjan, el departamento sea capaz de encontrar una solución.

Capacitación

De acuerdo con la página web Premio ensayo dice que: Capacitar tiene como objetivo incrementar las aptitudes, habilidades y conocimientos, de los empleados, para poder así mejorar el desempeño laboral. Y para ello se debe conocer cómo es que fueron los principales métodos de capacitación. [3]

Cualquier trabajador de nuevo ingreso o que ya este dentro de la empresa, tiene derecho a la capacitación. La institución está obligada a impartir cursos de capacitación a los trabajadores de nuevo ingreso para mostrarle cómo deben realizar su trabajo y los resultados que debe obtener a la hora de desempeñar sus labores, así mismo a los que se encuentran ya establecidos dentro de la empresa, pueden recibir prácticamente cualquier tipo de capacitación, estas pueden ser relacionadas a las diferentes labores que desempeñan, capacitaciones en otras actividades dentro de la empresa o sobre las diferentes “NORMAS MEXICANAS”

Tipos de Capacitación

Existen diferentes tipos de capacitación entre los que se encuentran:

Capacitación para el trabajo: Esta capacitación tiene como finalidad instruir a los empleados para que puedan desempeñar las actividades establecidas, permitiendo un crecimiento profesional y personal para cumplir con las metas de la organización. [4]

Suele presentarse al personal que apenas se integra a la empresa, el propósito de esta capacitación es dar a conocer a los trabajadores cómo es que se labora dentro de la organización y qué procesos se llevan a cabo. Uno de los objetivos de este tipo de capacitación es que los nuevos integrantes tengan una visión panorámica y clara sobre las futuras actividades que realicen dependiendo en el departamento que sean colocados.

Capacitación en el trabajo: Complementa la anterior, ya que hace referencia a un proceso de enseñanza en el que los trabajadores se adaptan a las oportunidades poco inusuales que pudieran presentarse dentro de la institución. [4]

Esta capacitación hace un enfoque en los conocimientos y habilidades de cómo es que los trabajadores se desenvuelven en trabajos en equipo y hacer observaciones para que mejoren sus maneras de desempeñar su labor en alguna área en específico. Se utiliza cuando un trabajador desea cambiar de actividad o cuando la empresa toma la decisión para la optimización del trabajo.

Capacitación promocional: Se otorga cuando se encuentra una posibilidad de un ascenso dentro de la organización. [4]

Permite que se capten las necesidades del trabajador y se adquieren los conocimientos necesarios para que pueda trabajar de manera correcta y precisa, lo que permite al trabajador desarrollar nuevas habilidades y aprender cosas nuevas que en realidad les sirva.

Capacitación dentro de la empresa: Permite que los trabajadores tengan un mayor desarrollo personal tomando en consideración las nuevas capacidades y habilidades aprendidas que miden la efectividad través de evaluaciones. [4]

En este proceso de capacitación se dimensionan los procesos y se dejan fuera los procesos metódicos y aburridos puesto que varias veces no dejan buenos resultados entre los trabajadores.

Capacitación vivencial: Consiste más en la práctica ya que permite a los trabajadores sentir, ver, comprender y aprender de una forma no convencional, ya que se trata de capacitar fuera de lo común. [4]

Esta capacitación es a través de las experiencias, vivencias que se tienen dentro del trabajo, siendo posible que los equipos de trabajo tengan conocimiento de que significa trabajar en equipo. La capacitación vivencial permite una relación agradable entre los trabajadores.

Desempeño laboral

Hace referencia a la eficacia y eficiencia del trabajador que pertenece a la empresa donde se consideran las habilidades y conocimientos. [5] En términos generales, se dice que el desempeño laboral hace referencia al comportamiento y la forma en que los trabajadores hacen sus labores, se analizan su comportamiento tanto positivos como negativos y se debe revisar como sus actitudes impactan en la empresa.

Aspectos a evaluar del desempeño laboral

Productividad y calidad: se le denomina productividad cuando se llevan a cabo las tareas encomendadas en su totalidad y en el tiempo establecido todo esto combinado con herramientas de medición que permitan al empleado realizar las labores de manera óptima, a esto llamamos un trabajo de calidad. [5]

En primera instancia, es importante que al contratar nuevo personal la empresa de a conocer sus objetivos así para que los nuevos empleados se vayan familiarizando y tomen en cuenta las metas institucionales. Al conocer todo esto más a fondo, los trabajadores pueden mejorar su trabajo, pero al mismo tiempo mejorar la calidad del mismo.

Es recomendable que la empresa diseñe plantillas de productividad para que vaya midiendo el trabajo de cada uno de los trabajadores, así para que se tenga un control de toda la producción y se tenga una unidad de medida, dependiendo del control se pueden comparar los rendimientos y si existe alguna reducción, la empresa diseñe alguna estrategia para recuperar su nivel y mejorarlo.

Eficiencia: La eficiencia se denomina como la forma de realizar las actividades en tiempo y forma con lo establecido no solo por la empresa sino también por el consumidor final que dentro de todo son los que definen si el trabajo se realizó de manera eficiente. [5]

Las empresas planean en que tiempo se debe de entregar la producción tanto de un servicio o de un producto, la obligación de empresa y de los trabajadores deben entregar las cosas a tiempo, cuando se solicita un producto o servicio, el cliente da las características con las que se necesitan y es obligación de los trabajadores cumplir con las características solicitadas.

Actitud: Es un factor importante que se ve relacionado dentro del ambiente laboral al momento de llevar a cabo las actividades encomendadas. [5] Las actitudes de las personas, son las que permiten que las relaciones interpersonales sean posibles.

Las personas que tienen una buena actitud son capaces de tener una buena comunicación entre sus mismos compañeros facilitando las labores, logrando que se tenga un buen entorno laboral.

Esfuerzo: Una forma que también permite medir el desempeño de los trabajadores dentro de sus actividades. [5] Las personas deben de esforzarse en cualquier aspecto de su vida, para hacer un buen trabajo, ellos deben de esforzarse en realizar su trabajo para que todo lo que realicen lo hagan de mejor manera y sin que haya devoluciones de trabajo por cosas mal realizadas.

Trabajo en equipo: Siendo de los aspectos más importantes ya que permite realizar las actividades de mejor manera incrementando los resultados positivos. [5]

En cualquier lado, se necesita interactuar con las personas alrededor, sin embargo, no todas las personas saben cómo se deben de comunicar entre sí, para un trabajo en equipo, lo fundamental es que las personas aprendan a dialogar de forma respetuosa para arreglar sus problemas y llegar acuerdos que beneficien a ambas partes.

Cursos de capacitación

Los cursos son también conocidos como talleres, tienen como objetivo un parámetro claro que sea de beneficio para la empresa para obtener resultados positivos. [6]

Los cursos de capacitación, nacen a partir de las necesidades que la empresa detecta, por ello es necesario antes hacer una observación y medición todos los aspectos principales, una vez obteniendo los resultados del análisis antes mencionado, se evalúan y se comienza con la planeación de capacitación.

Existen dos formas de desarrollar un curso de capacitación, una de ellas es que la empresa lo desarrolle de forma interna ya sea por medio del departamento de capital humano que son los líderes del bienestar laboral de los trabajadores o de forma externa, ya que existen infinidad organizaciones enfocadas a la impartición o construcción de cursos de capacitación. Una vez terminando el curso de capacitación, es necesario aplicar encuestas de satisfacción para analizar si la capacitación ayudó al mejoramiento de su trabajo o de su persona dentro de la empresa.

NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018

Según la secretaria del trabajo: La **NOM-035-STP-2018** tiene dentro de su objetivo principal implementar los elementos para identificar, examinar y advertir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como para fomentar un entorno organizacional laboral muy satisfactorio en los centros de trabajo. Esta norma se aplica en todo el territorio nacional y aplica en todo tipo de organizaciones. Sin embargo, se puede aplicar dependiendo el número de trabajadores que laboran dentro de la institución, por consecuencia de lo anterior, se derivan tres niveles que son los siguientes: Centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores; Centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores, y Centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. Al observar los niveles anteriores, la empresa tendrá que analizar en qué situación se localizan, para así cumplir con las disposiciones que correspondan de acuerdo con el número de colaboradores que se encuentran registrados. [7]

Esta norma es la encargada de identificar a los trabajadores que encuentran en riesgo psicosociales, además de fomentar un entorno saludable entre compañeros de trabajo.

Importancia de capacitar a los trabajadores en la NORMA 035

Los principales puntos sobre la importancia de capacitar a los trabajadores son: La fortaleza mental ya que es primordial y debe ser procesada con suma relevancia y con la misma prioridad que se le da a una situación de salud física. El equilibrio que existe entre el proceso laboral y particular del recurso humano de una empresa el cual debe hacerse respetar, porque gracias a esto puntos anteriores los empleados de la organización aumenta la productividad sin importar el género, al conocer la norma, los derechos o responsabilidades al respecto a un sano ambiente laboral. [8]

Para que una empresa trabaje de la mejor manera, es importante que los trabajadores cuenten con una buena salud, tanto física como mental, cuando alguno de ellos no está bien, comienza a reducir su productividad y esto lo puede afectar de manera negativa puesto que puede suceder un accidente en donde ponga en riesgo su integración física, por eso las empresas deben de certificarse en esta norma y ayudar a los trabajadores que se encuentren en este problema. Se busca tener un beneficio mutuo, ya que si el trabajador se encuentra en buena salud su productividad aumenta y además de que se les ayuda a salir del problema emocional en que se encuentre.

Metodología

Planteamiento del Problema

La empresa Confecciones Textiles de Teziutlán SA de CV (CONFETEX), está conformada por 5 plantas de producción y cada una de ellas cuenta con un supervisor que se encarga de verificar que cada trabajador realice sus funciones y de esta forma hacer que se logren las metas fijadas cada semana.

Al medir el rendimiento de los trabajadores del área administrativa se detectan algunas irregularidades dentro de las cuales se puede observar que el rendimiento no es el que debe ser, la empresa ha impartido algunos cursos de capacitación donde se tratan temas psicosociales como el trato entre compañeros y encargados de áreas, sin embargo se necesitan analizar las formas en que se imparten los cursos además de evaluar los resultados y el impacto que deja en los colaboradores y estudiar las consecuencia de la baja del rendimiento laboral.

Objetivo General

Analizar los datos obtenidos de las preguntas aplicadas a los empleados de la empresa CONFETEX S.A. de C.V. y determinar las causas por las cuales existen esos bajos rendimientos laborales, así como también hacer una propuesta de mejora en el plan de capacitación para incrementar las capacidades y habilidades de los empleados y se vea reflejado en su productividad.

Objetivos Específicos

- Conocer y examinar las características de la capacitación que se proporciona a los empleados en el área administrativa.
- Analizar los beneficios que la empresa obtiene al brindar la capacitación a los empleados.
- Distinguir como la capacitación influye en el perfil del puesto.

ALCANCES

Esta investigación se define como exploratorio-explicativo, puesto que se averiguan los factores psicosociales que afectan a los trabajadores por medio de la aplicación de la NORMA-035 además de que se analizan las

formas en que se aplica la capacitación en torno a esta norma y sus resultados para posteriormente brindar una mejora.

Así mismo la investigación exploratoria se utiliza para analizar las formas en cómo se aplican las capacitaciones, se observa el plan de capacitación, material didáctico, actividades interactivas y las técnicas que se utilicen para la impartición de la capacitación y la investigación descriptiva utilizada para referir todas actividades que se llevan a cabo en la empresa y posteriormente hacer un análisis de lo observado y describir como impacta la capacitación en los trabajadores y cómo influye en la descripción de puestos.

Por lo anterior se consideran otros aspectos importantes que son: Formas en las que se imparten los cursos de capacitación, análisis del impacto que los cursos tienen en los trabajadores y mala impartición de los cursos de capacitación. Estos 3 aspectos son los más importantes, puesto que, si se tiene una mala impartición de los cursos y además se obtienen resultados negativos, la empresa se ve afectada.

Enfoque de la investigación

El enfoque que se utiliza es Mixto, ya que se evalúan aspectos característicos y aspectos numéricos de las personas al ser entrevistados y al finalizar se realizara un análisis de lo observado, ya que el análisis principal es ver como la capacitación afecta a los trabajadores y como es que cambian las necesidades de puestos en la organización.

HIPÓTESIS

Hipótesis 1: Las formas en las que se imparten las capacitaciones son las correctas y se utilizan técnicas muy recurrentes.

Hipótesis 0₁: Las formas en las que se imparten las capacitaciones son inapropiadas y se utilizan técnicas poco usuales.

Variable independiente: formas en las que se imparten las capacitaciones

Variable dependiente: técnicas poco usuales

Hipótesis 2: No afecta en nada que la empresa no haga estudios para saber si las capacitaciones ya impartidas tuvieron efectos positivos.

Hipótesis 0₂: Si la empresa no hace estudios recurrentes de los cursos ya impartidos no se obtienen datos tangibles y no se sabe si la capacitación tubo resultados positivos.

Variables Variable independiente: no afecta a la empresa

Variable dependiente: las capacitaciones tuvieron efectos positivos

Hipótesis 3: A los trabajadores no les afecta en nada si las capacitaciones son mal impartidas.

Hipótesis 0₃: La mala impartición de los cursos de capacitación tienen efectos negativos en los empleados de la empresa.

Variables Variable independiente: no afecta a los trabajadores

Variable dependiente: capacitaciones mal impartidas.

SELECCIÓN DE MUESTRA

Para determinar la muestra, se toma como universo total a todos los empleados que conforman a la empresa CONFETEX S.A de C.V. obteniendo un total de 1292 empleados. De los cuales se toma como población al área de personal al administrativo, dando un total de 86 empleados que conforman esta población. Para la selección de muestra se utiliza la ecuación matemática que se visualiza en la Figura 1.

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{(N - 1) \cdot e^2 + Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}$$

Figura 1. Ecuación Matemática.[9]

La población se representa con "N" que corresponde a 86 empleados, la muestra se representa con la letra "n", el error se especifica con la letra "e²" que se determina como un 10% de error, el nivel de confianza es "Z²" que en este caso se requiere un 90% con un coeficiente de confianza de 1.65 y la proporción se representa con la letra "p" que se determina como 0.5% de proporción.

Desarrollo de la ecuación.

$N=86$
 $Z=1.65$
 $P=0.5$
 $e=.10$

Como resultado de la ecuación nos da 38, lo que quiere decir que, de nuestra población de 86 empleados del área administrativa, se eligen al azar a 38 colaboradores de la misma área.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Existen diferentes tipos de métodos de recolección de datos, pero todos tienen el mismo propósito, hacer una recopilación de información, para que esta al final sea analizada y en base a eso se llegue a una conclusión y si es necesario desarrollar diferentes estrategias.

Selección de los instrumentos

Observación: Observar cómo es el método de impartición de capacitación, las reacciones de los trabajadores, ver quien está al pendiente de la plática y quien se distrae.

Entrevistas: Para esta investigación, el instrumento que se requiere aplicar es el de entrevista, puesto que la aplicación de esta es personal y se miden aspectos característicos sobre las capacitaciones y como la perciben.

Al finalizar la entrevista se utilizan medios digitales para graficar los resultados que son cuantitativos y cualitativos, para posteriormente analizarlos y obtener un resultado que justifique por qué se obtuvieron.

Aplicación del instrumento

Para la aplicación del instrumento de investigación, se requirió principalmente dar la plática sobre la NOM-035, para que al finalizar la capacitación se aplicará la entrevista que se observa en la figura 2, en la cual se hacen preguntas como si le gusto el curso, que tan importante fue para ellos esta capacitación etc.

Preparación de datos

Después de realizar las entrevistas, se procede a digitalizar los datos recabados para obtener las gráficas correspondientes y poder conocer los resultados. Para la digitalización de los resultados de la encuesta se utiliza la plataforma de Google Forms.

- ¿Te gusto el curso?
A) Si B) No
- En una escala del 1 al 3, donde 1 no es relevante y 3 es muy relevante ¿el tema te pareció relevante?
A)1 B)2 C)3
- ¿Cómo Piensas que te beneficia saber más sobre la NOM-35? _____
- ¿Cómo crees que beneficiara la relación entre tus compañeros y tu después de haber recibido la plática sobre la NOM-035? _____
- De los siguientes ejemplos, selecciona un riesgo psicosocial
A) Cumplir una meta personal.
B) Exigencia y presión de más en el trabajo.
C) Tener una relación plena con compañeros de trabajo.
- ¿Piensas que esta platica te ayudará a prevenir riesgos psicosociales en tu trabajo?
A) Si
B) No
- ¿Por qué? _____

Figura 2. Preguntas utilizadas en la entrevista a personal administrativo. Fuente: Elaboración Propia

Resultados y discusión

Después de la aplicación de la encuesta como se observa en la Figura 3, se obtienen resultados satisfactorios puesto que la mayoría de las personas encuestadas, tuvieron una respuesta positiva a la capacitación de la NORMA -035- STPS-2018.

Figura 3. Aplicación de la Encuesta a empleados del Área Administrativa de CONFETEX. Fuente: Elaboración Propia

La primera pregunta es cuantitativa y hace referencia a que, si a las personas que estuvieron presentes en la capacitación, les gusto el curso de las cuales el 89.5% de las personas entrevistadas dijeron que el curso de capacitación fue de su agrado, es decir que la técnica que se utilizó para impartir la capacitación fue la adecuada para que los trabajadores entendieran de que se trataba la NORMA-035 y comprendieran los conceptos que se explicaron. También se obtiene que un 10.5% de las personas que estuvieron presentes en la capacitación, no les agrado la plática, esto se debe a que no les gusto la manera en que se explicaron los temas o porque no pusieron atención a los puntos que se tocaron en la capacitación.

En la segunda pregunta de esta entrevista, se toma en cuenta que tan importante les resulto el tema de la NOM-035, de las cuales se les proporciono 3 respuestas y se obtuvieron los siguientes resultado s:
Como primer resultado se obtiene que un 61.1% de las personas que estuvieron presentes en la capacitación, encontraron que la plática fue de suma importancia para ellos, lo que quiere decir que estas personas les interesó saber más sobre la NOM-035. El segundo resultado fue que al 25% de las personas encuestadas la plática les resulto moderadamente importante, lo que indica que, a este porcentaje de personas, no les llamo la atención esta platica. Y como tercer resultado se obtiene que a un 13.9% de las personas que asistieron a la capacitación la consideran que no es relevante, lo que quiere decir que a esta porción de personas no les interesa saber sobre la NOM-035.

Las personas consideran que el saber más de esta norma, los beneficia a que ellos sepan cuáles son sus derechos y como debe de ser la convivencia entre compañeros, además de que ellos ya identifican cuales son los factores de riesgo psicosociales. Los trabajadores que contestaron las encuestas, explican que el saber más sobre la norma les ayuda a evitar malos tratos y si tiene malos tratos, saber a dónde acudir para que les brinden la ayuda necesaria, además de que conocen cuáles son sus obligaciones como trabajadores para tener un ambiente de trabajo pleno. También expresaron que el saber más sobre esta norma, les ayudará a mejor sus actitudes hacia sus compañeros y a reflexionar como es que sus acciones los pueden afectar.

Todas estas respuestas que las personas proporcionaron, indica que si supieron identificar qué acciones les perjudican, las consecuencias que pueden tener y la forma en las que impactan en sus compañeros de trabajo. Esta pregunta se manejó de manera abierta, porque las personas pudieran expresarse libremente.

La mayoría de las personas expresaron en la pregunta 4 que saber sobre esta norma les aporta muchos beneficios y uno de ellos es saber más sobre los derechos y obligaciones que ellos tienen como colaboradores de la empresa. Así mismo comentan que el saber sobre esta norma, es importante porque deben de entablar una buena comunicación entre compañeros de trabajo, además de que comprendieron que lo más importante para una relación sana entre compañeros es el respeto en todos los sentidos, respetar los puntos de opinión diferentes a los suyos, respeto a las decisiones que estos toman en el trabajo y sobre todo el respeto hacia la persona de cada uno de sus compañeros de trabajo.

El recibir esta capacitación sobre la norma, les extendió el panorama primeramente a que entendieran que las relaciones laborales deben de ser sin violencia, tratarse con respeto, tolerancia y que la comunicación que mantienen sea más abierta y más fluida, buscando las palabras más adecuadas en el momento para evitar malos entendidos, así como a comprender que el trabajar en armonía los beneficia mucho, que si existe la armonía todos son más productivos. Comprendieron que la base de toda buena relación es la comunicación y el respeto al dirigirse entre ellos mismos y tener confianza entre sí.

En la pregunta 5 manifiestan que al saber más sobre esta NOM-035 podrían identificar los riesgos psicosociales y que si un compañero está pasando por un caso de estos deben tratar de ayudarlo para que salga de ese problema. Además de que ellos ya identificaron a donde acudir para tratar situaciones de forma personal.

Para saber el grado de aprendizaje que las personas se llevaron después de la capacitación, se les realizó una pregunta donde ellos tenían que seleccionar en que oración se encontraba el ejemplo de un riesgo psicosocial, en esta pregunta se proporcionan 3 posibles respuestas, donde solo una es la respuesta correcta.

El 64.9% identificó de manera correcta el ejemplo de un riesgo psicosocial, lo que indica que este porcentaje de personas comprendieron el tema de manera exitosa.

El 21.6% y el 13.5% de las personas no pudieron identificar cual fue el ejemplo de un riesgo psicosocial, lo que indica que es posible que hizo falta mencionar más ejemplos de la vida cotidiana para que pudieran comprender mejor la capacitación.

La pregunta 6 se divide en 2 secciones, la primera es donde las personas entrevistadas tenían que elegir entre dos respuestas, esta pregunta hace referencia que después de esta plática ellos podrían prevenir riesgos psicosociales en su día a día en su trabajo, a lo que el 92.1% de las personas contestaron que sí podrían prevenir riesgos psicosociales después de esta capacitación, lo que indica que ellas podrían identificar un riesgo y poder evitarlo.

Los trabajadores ya tienen más presente que el trabajo en equipo es mejor y que se debe de tener un buen compañerismo entre ellos, además de que ellos saben cómo prevenir todo tipo de riesgo.

Los encargados de área administrativa ya están enterados de los riesgos psicosociales y ellos deben de brindar la atención si se presenta alguna situación que ponga en riesgo moral o física a las personas que se encuentran a su mando e identificar que la obligación de la empresa es ayudarlos en caso de que lo necesiten, ya que esta debe de contar con el personal adecuado, además de que la atención debe de ser equitativa e igualitaria, además de que entendieron que se deben valorar unos a los otros y esto permite que su ambiente laboral sea mejor, también expresaron que al tener el conocimiento están más atentos de lo que sucede a su alrededor.

Por su parte, solo pocas personas indicaron que no podría hacer la identificación de un riesgo psicosocial y en esta segunda etapa de la pregunta 6 indicaron que los conceptos y temas que se abordaron en la capacitación, no les quedaron claros, por consecuencia el 7.9% no comprendieron el tema y esto los podría perjudicar porque por lo mismo que no saben identificar un riesgo no sabrán si ellos son víctimas de violencia laboral o si ellos son los que violentan a sus compañeros de trabajo.

Trabajo a futuro

Después de que la empresa impartió los cursos de capacitación, el perfil se ve modificado, puesto que, ahora se necesita que el trabajador que sea reclutado y seleccionado para el puesto vacante, cuente con actitudes específicas en cuanto a la convivencia laboral. Es importante que las personas que desarrollen alguna profesión sepan de esta norma, puesto que, conociendo los riesgos psicosociales, cambiaran los puntos de vista y se lograra un mejor ambiente laboral.

Es muy importante que la organización este al pendiente de las áreas de oportunidad que se puedan presentar entre sus trabajadores y tomar acciones correctivas para que no tengan consecuencias desfavorables. El departamento de capital humanos, debe saber y deberá de prestar atención a las quejas que los trabajadores puedan tener y este mismo desarrollar estrategias correctivas o de plano la rescisión de contrato laboral de la institución para que se mantenga un ambiente sano y una relación amigable entre trabajador – patrón.

Se deben de implementar como estrategia pláticas sobre el respeto hacia su persona y también hacia sus compañeros de trabajo y planear actividades integradoras para que los empleados interactúen entre de ellos y se conozcan un poco más. Además de que siempre se deben de elegir los temas de capacitación de manera acertada y que los materiales interactivos siempre tengan la información y ejemplos más específicos para que los trabajadores comprendan de una u otra forma los conceptos, también se deberá conocer todo el plan que se desea trabajar por parte del capacitar para que el encargado del departamento de capital humano de sus puntos de vista.

Conclusiones

En conclusión, la investigación resulta muy funcional, ya que dentro de la empresa no se analizaban datos de satisfacción después de cada capacitación, solo se impartían y la empresa desconocía su impacto. También se identifica que la forma y las técnicas que se aplican en las capacitaciones son las adecuadas, pero como todo siempre se puede mejorar.

Las capacitaciones siempre van ayudar a los trabajadores, para que sean más productivos y tengan un ambiente laboral donde se encuentren a gusto y no sientan la necesidad de buscar un nuevo empleo. Con cada nueva contratación de empleados las necesidades de la empresa van cambiando, puesto que, al lograr un ambiente laboral estable, las personas que son nuevas deben de acoplarse a clima laboral libre de violencia, por lo que el perfil de puesto se modifica porque las personas nuevas deberán de contar diferentes actitudes y aptitudes laborales para que en cierta forma no se genere la desintegración de un ambiente laboral amable.

La empresa debe de desarrollar diferentes proyectos para erradicar los riesgos psicosociales que se presenten, además que a las personas nuevas que se encuentren en el proceso de selección se les dé un curso rápido sobre esta norma para que en complementación con su experiencia y capacidades se sume las 71 actitudes y aptitudes necesarias para que cumplan con las necesidades de la vacante.

En lo que respecta a las hipótesis planteadas, se acepta la Hipótesis 1, ya que las formas y las técnicas que se utilizan son las correctas y recurrentes. Los materiales didácticos que se utilizan en las capacitaciones, son muy comunes puesto que se utilizaron presentaciones en PowerPoint que contienen toda la información para que los trabajadores comprendan el tema. En el caso de la hipótesis 0₁, se rechaza puesto que no se observan técnicas inapropiadas y malas formas de impartirlas, además no se utilizan materiales didácticos poco comunes.

Hipótesis 2: No afecta en nada que la empresa no haga estudios para saber si las capacitaciones ya impartidas tuvieron efectos positivos. Hipótesis 0₂: Si la empresa no hace estudios recurrentes de los cursos ya impartidos no se obtienen datos tangibles y no se sabe si la capacitación tubo resultados positivos. En el caso del planteamiento de estas hipótesis, se determinó que la hipótesis que se acepta es la número 0₂ ya que, si la empresa no realiza un análisis después de cada capacitación, no se sabe si la capacitación funciono o si tuvo un impacto positivo en los trabajadores o si entendieron el tema, la hipótesis 2 se rechaza, puesto que si la empresa no hace estudios o análisis después década capacitación si les afecta porque no saben a qué grado los trabajadores comprendieron el tema y las formas de aplicación de la capacitación n.

Hipótesis 3: A los trabajadores no les afecta en nada si las capacitaciones son mal impartidas. Hipótesis 0₃: La mala impartición de los cursos de capacitación tienen efectos negativos en los empleados de la empresa. En lo que corresponde a las ultimas hipótesis planteadas, se determinó que se acepta la hipótesis 0₃ puesto que la mala impartición de los cursos de capacitación tiene un efecto negativo en los trabajadores y un ejemplo se puede observar en las respuestas de los trabajadores en la entrevista que se aplicó, ya que, si la capacitación es mal

impartida o si se utilizan técnicas poco recurrentes, puede hacer que los trabajadores no comprendan los temas y se queden con dudas. La hipótesis que se rechaza es la número 3 ya que si afecta a los trabajadores si las capacitaciones son mal impartidas, puede hacer que los trabajadores no comprendan en su totalidad los conceptos que se plantean y esto ocasiona que se queden con dudas y por la pena ellos no pregunten para aclarar tus dudas.

Referencias

- [1] W. B. Werther y K. Davis, *Administración de Recursos Humanos*, Sexta ed., México, México: Mc Graw Hill, 2008.
- [2] . W. S. J. Herbert J. Chrudden, *Administración del Personal*, México: Cecsca, 2005.
- [3] COFIDE, 20 09 2021. [En línea]. Available: <https://www.cofide.mx/blog/tipos-de-capacitacion->. [Último acceso: 04 08 2022].
- [4] E. Premio, «<https://premioensayo.com/antecedentes-historicos-de-la-capacitacion-en-mexico/>,» 29 08 2021. [En línea]. Available: <https://premioensayo.com/antecedentes-historicos-de-la-capacitacion-en-mexico/>. [Último acceso: 04 08 2022].
- [5] BIZNEO, BIZNEO, 29 09 2021. [En línea]. Available: izneo.com/es-co/?utm_campaign=ADS-GO-BizneoHR-LAT&utm_term=bizneo&utm_content=596160245974&utm_medium=Advertisement&utm_source=GoogleAds&gclid=CjwKCAjw3K2XBhAzEiwAmmgrAtTjYMIIYXv6WI3ls6mtgV-3n5Jc_cb1w8Eh09f-qcP5KnpjOJc6BBoCAYgQAvD_BwE. [Último acceso: 04 08 2022].
- [6] «SIGNIFICADOS,» 05 02 2021. [En línea]. Available: <https://www.significados.com>. [Último acceso: 04 08 2022].
- [7] «Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Gobierno de México,» 20 09 2018. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/stps/articulos/norma-oficial-mexicana-nom-035-stps-2018-factores-de-riesgo-psicosocial-en-el-trabajo-identificacion-analisis-y-prevencion>. [Último acceso: 04 08 2022].
- [8] «Universidad Valle de Grijalba,» 19 05 2020. [En línea]. Available: <https://uvg.edu.mx/blog/index.php/nom-035/>. [Último acceso: 04 08 2022].
- [9] S. B. R, «Universo Formulas,» 2014. [En línea]. Available: <https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/muestra-estadistica/>. [Último acceso: 04 08 2022].